

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6068439>

Атабаев Ф.Б
Турсунов З.Р
Турсунова Г.Р

*Институт общей и неорганической
химии Академии наук Республики Узбекистан
Навоинское отделения Академии наук Республики Узбекистан*

Аннотация: На сегодняшний день при производстве цементов в мире находят широкое применение активные минеральные добавки, имеющие природное или техногенное происхождение. На основе полученных результатов рекомендованы к использованию новые виды отходов, обеспечивающих частичную замену дорогостоящего портландцементного клинкера и улучшающих эксплуатационные свойства портландцементов.

Ключевые слова: золошлаковая смесь ТЭС, сухое удаление, гидравлическая активность, добавка в цемент, экономия клинкера, увеличение объема производства, снижение себестоимости цемента, улучшение физико-механических свойств.

Расширение производства цементов с добавками золы, пуццолановых цементов, шлакопортландцементов, широкое использование этих вяжущих требует разработки экспрессных методов оценки качества активных добавок. Золошлаковые материалы могут неограниченно использоваться как основной компонент, добавки и наполнители при производстве широкого спектра строительных материалов и полностью обеспечивают требования санитарии, включая радиологический аспект [1-2].

Существующие методы определения активности не удовлетворяют требованиям производства. Количество сорбированной извести определяется химическим методом, что требует тщательного измельчения исходной смеси и больших значений водотвердого отношения. Кроме того, определение активности добавок (ГОСТ 6269—63) возможно только через 28 сут, что является неприемлемым в условиях поточного производства.

Значительное ускорение анализа возможно при повышении температуры насыщенного раствора до 98 - 100°C, но и в этом случае сорбция извести происходит при высоком значении водотвердого отношения ($V/T \approx 1000$). Изучение сорбции при нормальном технологически обоснованном водотвердом отношении позволяет более полно оценить свойства активных добавок, так как от отношения V/T зависит степень пресыщения раствора и условность гидросиликатов.

В данном разделе работы изучалось усвоение извести активной добавкой (активный золошлак сухого удаления, Золошлак молотый (мокрого удаления), Зола – просев (сито 0,14мм, мокрого удаления) при значениях водотвердого отношения 0,25—0,5 методом рентгенофазового анализа.

В качестве активных добавок использовали Ангреной ТЭС. Помол активный золошлак сухого удаления, Золошлак молотый (мокрого удаления), Зола – просев (сито 0,14мм, мокрого удаления) осуществлялся до удельной поверхности $S_0=3000 \text{ см}^2/\text{г}$ по прибору ПСХ-2.

Смесь активная добавка — $\text{Ca}(\text{OH})_2$ тщательно перемешивалась и затворялась таким количеством воды, которое необходимо для образования теста пластичной консистенции. Всего исследовали 11 составов смесей, отличающихся соотношением количества гидрата окиси кальция и активной добавки (n). Оно менялось от 0,1 (гидрата окиси кальция— 10, активной добавки—100 частей по массе) до 1. Образцы размером 2x2x2 см твердели в воздушно-влажных условиях 28 сут и в условиях пропаривания ($t = 85^\circ\text{C}$) 1, 2, 3, 7 сут. После испытания на прочность при сжатии образцы измельчались и исследовались методом рентгенофазового анализа.

Степень усвоения гидрата окиси кальция определяли методом внешнего стандарта по изменению интенсивности дифракционного аналитического пика гидрата окиси кальция ($d_1=4,93\text{Å}$). Систематическая ошибка в определении количества усвоенной добавкой извести (γ) зависела от величины n и находилась в пределах 4—5%. Другая систематическая ошибка в определении $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в смеси была связана с эффектом карбонизации.

Если при твердении образцов, как показали рентгенографические исследования, процесс карбонизации не влияет на изменение фазового состава, то при хранении молотых смесей активный золошлак сухого удаления — $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (температура 20°C , относительная влажность 65%) уменьшение интенсивности дифракционного пика $\text{Ca}(\text{OH})_2$ за 7 сут в этих условиях на 72% свидетельствует о значительной карбонизируемости гидрата окиси кальция. В один день с помолотом образцов и подготовкой их к рентгеновскому анализу готовилась свежая смесь добавка — $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в соответствующих пропорциях.

Таблица 1.

Определение активности гидравлических добавок по количеству сорбированной СаО на 1 г добавки.

Активная добавка	Са(ОН) ₂ : добавка, по массе	Предел прочности при сжатии, МПа, и количество усвоенной извести * γ , г СаО на 1 г. добавки, при твердении в условиях					
		Тепло влажностной обработки, сут				Нормального твердения, сут	
		1	2	3	7	14	28
акти	0,3	13/	18/	14/	12/0,	12/	14/

вный	0,4	0,23	0,23	0,23	23	0,23	0,23
золошлак	0,5	11/	11/	9,9/	10/0,	10/	14/
сухого	1	0,3	0,3	0,3	3	0,3	0,23
удаления		7,7/	8,8/	6,4/	5,6/0	12/	15/
		0,34	0,36	0,38	,38	0,26	0,26
		10/	10/	9,8/	10/0,	16/	15/
		0,67	0,67	0,69	74	0,5	0,44
Золо	0,1	3,7/	6,6/	6,1/	6,6/0	1,1/	1,3/
шлак	0,2	0,076	0,076	0,076	,076	0,076	0,076
молотый	0,3	3,4/	9,1/	12/	13/0,	5,2/	4,9/
(мок	0,5	0,08	0,12	0,152	152	0,152	0,152
рого		4,5/	10/	14/	16/0,	7,3/	7,5/
удаления)		0,13	0,18	0,2	205	0,2	0,205
		9,2/	12/	13/	15/0,	7,7/	7,6/
		0,076	0,084	0,148	178	0,145	0,133
Зола	0,1	2,9/	6,5/	7,8/	6,4/0	-	2,7/
– просев	0,2	0,066	0,076	0,076	,076	-	0,061
(сито	0,3	3/0,	6/0,	5,8/	5,25/	-	1,8/
0,14мм		076	067	0,084	0,077		0,1
мокрого		4,6/	7,9/	9,1/	9,5/0		2,5/
удаления)		0,105	0,134	0,118	,14		0,16

*Над чертой – предел прочности при сжатии, под чертой – количество усвоенной извести.

Рентгенографическое исследование проводилось методом внешнего стандарта. За внешний стандарт принималась интенсивная дифракционного пика $\text{Ca}(\text{OH})_2 = 4,93\text{\AA}$ свежеприготовленной соотвующей смеси. Снимались с многократными пере набивками на рентгеном аппарате «Дрон-05» исходная свежее приготовленная смесь и порошок молотого материала образцов, твердел в различных условиях. Степень усвоение $\text{Ca}(\text{OH})_2$ активными добавками определялась по уменьшению интенсивно аналитического дифракционного гидрата окиси кальция.

Таким образом, применение рентген фазового анализа позволило оценить: сорбционную емкость активных добавок. На рисунке даны кривые изменения интенсивности аналитических дифракции оных пиков гидрата окиси кальция в смесях с золошлаком, твердевших гидротермальных условиях.

0,25

Рисунок 1. Изменение относительной интенсивности аналитических пиков $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в процессе тепло влажностной обработки смесей активная добавка – известь.

1 – активный золошлак сухого удаления ($n = 1$); 2 – золошлак молотый ($n = 0,3$); 3 – зола – просев ($n = 0,3$).

Степень усвоения извести активной добавкой (γ) определялась по формуле

$$\gamma = \frac{J - J_0}{J_0 \cdot 0,76}$$

где J_0 — интегральная интенсивность аналитического дифракционного пика $\text{Ca}(\text{OH})_2$ в исходной смеси;

J — интенсивность дифракционного пика в материале образца;

0,76 — переводный коэффициент.

Активность рассчитывалась по количеству сорбированной CaO на 1 г добавки. В табл. 1 представлены данные прочностные образцов и количество сорбированной извести для смесей $\text{Ca}(\text{OH})_2$ и активная добавка. Анализ данные табл. 1 позволяет сделать некоторые выводы. Для высокоактивной активный золошлака сухого удаления максимальное количество гидрата окиси кальция сорбируется в течение первые суток пропаривания.

Сорбционная максимальная емкости активный золошлака сухого удаления при низком водотвердом отношении равна 740 мг CaO на 1 г добавки намного превышает значение активности, определенное химическим методом (табл. 2). Максимальная прочность образцов соответствовала времени твердения 1—2 сут, а снижение прочности при длительном пропаривании (до сут) можно объяснить процессами по рекристаллизации. Для менее активного материала (молотый золошлак) наблюдается пропорциональная зависимость между количеством усвоенной извести (γ) и прочностью образцов ($R_{\text{сж}}$).

Таблица 2.

Определение сорбционной максимальной емкости туффита.

Активная добавка	Активность по ГОСТ 6269 – 63, мг CaO на 1 г добавки	Активность, определенная рентгеновским методом, мг CaO на 1 г добавки	$R_{\text{сж}}$ макс, МПа
активный золошлак сухого удаления	338,2	740	18
Золошлак	53,15	205	16

молотый Зола – просев (сито 0,14 мм)	25,14	140	9,5
--	-------	-----	-----

Для определения максимального количества гидрата окиси кальция, сорбируемого золами и шлаками (мокрого удаления), необходимо время пропаривания увеличить до 2- 3 сут. Но и этот срок значительно меньше того времени, которое необходимо для определения активности по ГОСТ 6269—63. В табл.2 даны результаты определения активности трех видов минеральных добавок химическим (ГОСТ 6269—63) и рентгеновским методом. В этой же таблице приведены данные максимальной прочности образцов (кубы размером 2x2x2 см) при твердении в тепло влажностных условиях. Как видно из таблицы, графический метод позволяет более точно определить свойства систем добавка — $\text{Ca}(\text{OH})_2$, чем химический метод. **Список литературы.**

1. Самусева М.Н., Шишелова Т.И. Золошлаковые материалы -альтернатива природным материалам //Фундаментальные исследования. 2009. № 2. – С. 75-76.
2. Мингалеева Г.Р., Шамсутдинов Э.В., Афанасьева О.В., Федотов А.И., Ермолаев Д.В. Современные тенденции переработки и использования золошлаковых отходов ТЭС и котельных // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6. URL: [http://www.science-education.ru/ru/article /view?id =16475](http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=16475).

